

Problèmes Confrontés dans l'Apprentissage du Français au Nigeria

OGOLO Oluwatoyin Janet
Department of General Studies,
Federal Polytechnic, Ede,
Osun State.
08035822492

Ajose Olufunmilayo Sonayon
Department of Languages,
Lagos State University of Education, Lagos.
sonayonajose33@gmail.com,
08101032875

&

Aare Abolade Taiwo
Department of French,
School of Languages,
Osun State College of Education, Ilesha, Osun State
Aarelatoosa4u@gmail.com
09040994402

D.O.I: 10.5281/zenodo.8027573

Date of Publication: 04-12-2021

Journal Website: <https://gjollaas.com/index.php/pub>

Résumé

Les professeurs de français sont confrontés à des problèmes dans leurs enseignements en classe. Certains d'entre eux incluent l'interférence de la langue maternelle (L1), l'utilisation de matériel didactique, les défis des installations technologiques modernes, la confusion du français cible. La langue et même les défis personnels des apprenants et des enseignants. Ces défis peuvent affecter les processus d'apprentissage dans les classes. Cet article discutera de certains problèmes rencontrés dans la classe de français et proposera des recommandations pour résoudre certains de ces problèmes.

Mots-clés : Langue française, enjeux, apprentissage, pédagogie.

Introduction

La langue française est la deuxième langue officielle parlée au Nigeria. Ayant entouré par des pays francophones, notamment ; Niger, Cameroun, République du Bénin et Tchad, il est nécessaire pour les Nigériens de parler le français. « L'utilisation de la langue est de faciliter la communication, de promouvoir la compréhension entre la langue d'origine et la langue destinataire et de permettre une action utile, appropriée et efficace. » (Moody, 1970 :2). Selon Adekunle,

La politique linguistique de chaque pays devrait prévoir les domaines politiques de la communication ; communication interne, communication interne et scientifique ou technique. Le français est l'une des langues internationales les plus utilisées dans le commerce, la recherche scientifique et technologique, l'administration, l'éducation, la littérature (Adekunle, 1976 :7).

Avec la connaissance acquise de la langue française, les Nigériens et les pays francophones pourront travailler main dans la main dans les domaines de la science et de la technologie.

Le Nigeria, bien qu'un pays anglophone soit entouré de pays francophones comme cela a été mentionné précédemment. (Onyemelukwe et Adie-Ofiong, 2004 :38) ont décrit le Nigeria comme : « un pays anglophone dans une mer de francophones ». Cependant, la situation géographique du Nigeria en tant que pays a rendu la langue française nécessaire dans le pays. Onyemelukwe (1995) a observé que « le Nigeria a besoin de la connaissance du français pour avoir une relation saine avec les voisins francophones ». Igonor a estimé que :

Pour que le Nigeria entre dans une relation d'avantages mutuels avec ces nations, il est impératif, au moins dans une certaine mesure, qu'elle communique avec ces pays dans leur propre langue officielle, qui est le français. La langue française favorise en effet la communication globale dans toutes les sphères de la vie-éducation, commerce religion et politique (Igonor,2011 :3).

La nature multilingue et multiculturelle de la politique nigériane et l'absence d'une langue indigène comme langue officielle ont fait des langues étrangères « comme l'anglais et le français un moyen de communication intra-nationale et internationale » (Fakeye, 2006 :4). La langue française est une langue de communication (langue officielle) dans plus de vingt-six pays africains. C'est la deuxième "lingua franca" du Nigeria après l'anglais. La langue française est une matière de base dans les écoles primaires et secondaires du Nigeria (FRN, 2014 :6). La langue française est très importante, intéressante et affecte nos activités sociales, en particulier dans le quartier du Nigeria. Selon (Borode,2014 :7),

La langue française est également devenue un facteur important d'unité internationale car la moitié de la littérature scientifique mondiale est écrite en langue française et c'est une langue de grande entreprise commerciale et industrielle.

D'autre part, Akudolu, 2004 :9), continue dans la même la pensée : « Le Nigeria, en tant que membre de l'Union africaine (UA) et d'autres organisations internationales, voit la nécessité pour ses citoyens d'apprendre la langue française ». L'enseignement du français au Nigeria remonte à la période coloniale. L'importance de la langue française n'a cessé d'augmenter depuis qu'elle est devenue une matière dans le programme scolaire en 1956 (Akudolu, 2004 :8).

Depuis que la langue française a été classée comme la deuxième langue mondiale la plus populaire sur Internet et la communication d'un continent à l'autre, il est nécessaire d'enseigner et d'apprendre la langue française dans les écoles.

Le français selon la République fédérale du Nigéria (2014) est destiné à une interaction fluide avec ses voisins, il est souhaitable que chaque Nigéria parle français. Par conséquent, la langue française sera obligatoire à l'école primaire et secondaire. À l'Université d'agriculture Michael Okpara, Umudike, la langue française est l'un des cours obligatoires d'études générales (GSS 114 et GSS 124).

Le succès dans l'apprentissage d'une langue seconde ne dépend pas tant de la capacité intellectuelle que de l'attitude de l'apprenant envers la langue en question. Il y a aussi le problème de la mauvaise culture de lecture et d'apprentissage des élèves. Les étudiants ont tendance à ne pas lire et étudier pour maîtriser une matière ou pour un examen. Ils manquent de confiance en eux. Selon Okafor,

Les conférenciers et les enseignants de langue française manquent de matériel pédagogique, de laboratoire de langue propice et de salles de classe pour l'apprentissage. Les performances des élèves en langue française avaient incité les enseignants de la langue à s'inquiéter et à découvrir les causes des mauvaises performances des élèves dans la langue (Okafor, 2015 :2).

À partir de la situation d'apprentissage ci-dessus, Cet article discutera de certains problèmes rencontrés dans la classe de français et proposera des recommandations pour résoudre certains de ces problèmes.

Interférence de la langue maternelle :

Il s'agit d'un problème courant dans l'apprentissage de la langue en général, en particulier dans un pays comme le Nigeria, où diverses langues existent. La langue maternelle interfère grandement avec la langue anglaise, les langues nationales (igbo, haoussa et yoruba) et même les langues étrangères comme le français, l'allemand, etc. Il est toujours très facile pour les élèves de communiquer dans leur langue locale ou

maternelle, au lieu de la Langue anglaise qui est une langue officielle en usage dans les écoles surtout pendant les périodes de récréation ou même en classe. L'interférence de la langue maternelle empêche les apprenants de français de repenser et de reformuler leurs pensées dans la langue cible qu'ils apprennent (le français).

Matériel pédagogique :

Les manuels de français et autres matériels pédagogiques en classe qui aident les apprenants à acquérir les bases ou les aspects de base de la langue cible peuvent parfois utiliser des terminologies ou des définitions très difficiles ou des règles grammaticales peu courantes ou obsolètes, ce qui peut prêter à confusion pour l'apprenant. Ou contredisent parfois les problèmes. Parfois, les enseignants peuvent également ne pas être en mesure de faire un bon usage de ces matériels et peuvent avoir besoin que l'enseignant soit formé à son utilisation. Par exemple, le projecteur, l'ordinateur ou les ordinateurs portables ou les tablettes pédagogiques, certains équipements de laboratoire de langues, etc.

La confusion de la langue cible :

C'est une question de langue cible écrite ou parlée (le français). En langue française, le français oral est assez différent du français écrit. Un apprenant peut être capable de parler couramment le français mais confondre la structure des phrases tout en mettant la même chose par écrit. Les enseignants sont souvent confrontés à ce problème en classe de français.

Besoins technologiques modernes : à mesure que le monde évolue, il entraîne des changements dans toutes les sphères de la vie, même dans la pédagogie des arts du langage. La technologie moderne est à la mode maintenant et elle est introduite dans nos salles de classe, les choses évoluent rapidement des méthodes traditionnelles à l'ère numérique ! L'enseignant de français est confronté aux défis de la tendance technologique moderne dans sa classe et c'est un aspect qui peut affecter négativement les expériences d'apprentissage car un enseignant qui refuse d'embrasser la tendance numérique est laissé pour compte dans un monde compétitif comme le nôtre et cela affectera également grandement les apprenants. Une salle de classe qui ne dispose pas des équipements technologiques nécessaires tels que des projecteurs, des services Internet, des tablettes éducatives, une bibliothèque électronique, etc. ou l'enseignant de français qui ne maîtrise pas l'informatique, bien informé et à jour sur les questions qui concernent sa discipline, ou a la capacité de faire bon usage de certains sites éducatifs sur le Web, l'apprentissage des langues ou des applications éducatives sur le téléphone mobile, sur les médias sociaux et les plateformes, etc. peut ne pas être en mesure de répondre aux exigences technologiques modernes pour cet âge actuel et cela affectera certainement les expériences d'apprentissage de la langue française

Le professeur de français : le professeur de français qui enseigne la langue peut devenir problématique. Il ou elle doit construire une très bonne relation avec les apprenants de français. Les méthodes ou approches qu'il ou elle utilise pour enseigner la langue doivent être davantage centrées sur l'étudiant, ce qui permettra aux apprenants de

s'intéresser et de participer activement, sinon cela peut poser une réponse négative aux objectifs fixés. L'enseignant qui n'est pas qualifié professionnellement peut devenir un problème dans un cours de langue ; il ou elle doit obtenir des informations adéquates sur le contenu linguistique et l'utilisation de la langue pendant l'enseignement. Le manque d'intérêt de l'enseignant pour le métier d'enseignant peut aussi être un problème en pédagogie des langues ; une situation où un diplômé en arts de la communication de l'université cherche un emploi n'importe où et partout juste pour joindre les deux bouts et se retrouve en classe en tant que professeur d'anglais ! Ce problème peut être désastreux pour l'enseignant, les apprenants et même l'école.

Problèmes de gestion de classe ; (exigences, temps, structure, taille, questions disciplinaires, environnement) : les exigences de la classe auxquelles les apprenants de langue française peuvent ne pas répondre sont ; arriver préparé à apprendre, être ponctuel et prêt, apporter toutes les fournitures et tous les livres pour l'apprentissage, etc. cela implique de la discipline en classe, un environnement d'apprentissage peu propice, pas propre et bien rangé, pas assez de sièges, de tables ou d'autres installations, une classe surpeuplée en raison des statuts d'éducation gratuite, des menaces d'insécurité, tout cela et plus peut dissuader des expériences d'apprentissage efficaces, même le Cours de français aussi.

Certains autres problèmes de la pédagogie de la langue française sont décrits ci-dessous;

Défis liés à la base de contenu

Changements dans la direction et l'administration de l'école

Enjeux de la prospective inclusive (élèves en situation de handicap)

Enfants surdoués

Défis des évaluations

Défis du curriculum

Passer des manuels aux manuels numériques, etc.

Recommandations :

Interférence de la langue maternelle : sinon, de nombreux universitaires et chercheurs ont mené des études sur l'interférence des dialectes locaux ou natifs sur l'apprentissage d'une deuxième langue, ce problème semble parfois impossible à surmonter car les apprenants de langues étrangères ne peuvent pas sonner exactement comme leurs locuteurs. Pourtant, il existe un moyen de limiter dans une certaine mesure les interférences dans le langage dans l'apprentissage des langues. Une pratique répétée de parler la langue cible est recommandée aux apprenants et aux enseignants concernés par ce problème. En regardant la théorie de la loi de préparation, d'exercice et de pratique de Thorndike, la loi de la pratique met l'accent sur cela et implique que plus un exercice est pratiqué, plus l'apprenant devient parfait. De plus, corriger l'apprenant dès qu'une interférence se produit peut aider car les problèmes de langage sont mieux traités tôt et la fondation est très importante et en être conscient tout en s'exprimant, etc.

Matériel pédagogique :

Il est recommandé au professeur de langue de développer ses compétences créatives en improvisant certains de ces matériaux dans l'enseignement et en se rappelant également que le monde entier peut être utilisé comme matériel pédagogique pour une leçon. Il est également recommandé que des comités soient mis en place dans l'école pour critiquer

certaines matériels ou manuels à utiliser par les apprenants avant qu'ils ne soient utilisés. L'enseignant doit également se prévaloir d'une formation lui permettant d'utiliser certains de ces matériels pédagogiques et doit également être prêt à apprendre à les utiliser efficacement.

Cibler la confusion de la langue :

Il s'agit d'une situation où l'enseignant n'a pas grand-chose à faire pour remédier au cas car il s'agit uniquement de la règle grammaticale de la langue, il est recommandé que l'enseignant encourage les apprenants à s'adapter à la règle grammaticale de la langue et qu'il ou elle peut appliquer des stratégies cognitives, en particulier dans les cas de compréhension des complexités de la langue au cours des processus d'apprentissage. Cela peut réduire le niveau de confusion dans une certaine mesure. En outre, il est recommandé que les aspects parlé et écrit de la langue cible puissent être enseignés séparément au début pour une bonne orientation de la langue cible.

Besoins/défis technologiques modernes dans la salle de classe : il est recommandé aux écoles de suivre les tendances technologiques modernes et de les fournir aux apprenants, en particulier les besoins technologiques modernes de base. Le gouvernement devrait également aider les écoles à mettre ces installations à la disposition des apprenants. Les enseignants doivent également adopter la tendance numérique et faire de leur mieux pour être à jour et polyvalents dans leur discipline afin d'assurer une diffusion adéquate du contenu de la matière et de ne pas être laissés pour compte dans le monde numérique.

L'enseignant de français :

L'enseignant doit connaître les apprenants en tant qu'individus et en tant que classe, car chaque individu diffère à bien des égards ; biologiquement, héritage, environnement, culture, origines, etc. il est vrai que chaque classe est un groupe hétérogène d'apprenants surtout au Nigeria. Gérer une telle classe et faire apprendre les apprenants n'est en effet pas une tâche aisée pour un enseignant moins débrouillard et moins créatif. Il est recommandé que l'enseignant maîtrise son contenu, soit dévoué et rende le processus d'apprentissage efficace et agréable pour les apprenants. L'enseignant doit également être un professionnel dans son domaine et participer également à des séminaires, des conférences ou des formations internes. Il est recommandé qu'il ou e...

Problèmes de gestion de la classe :

L'un des principaux éléments à prendre en compte lorsqu'il s'agit de problèmes de gestion dans la salle de classe est que tout le monde doit être sur le pont pour s'attaquer à ces problèmes ; l'administration de l'école, les parents, les enseignants et les apprenants aussi. Chacune de ces personnes a un rôle à jouer en ce qui concerne les problèmes de classe. L'administration scolaire doit fournir un bon espace et un environnement propice aux apprenants, les parents doivent fournir toutes les conditions nécessaires à l'apprentissage de leurs pupilles, y compris le paiement des frais de scolarité et l'achat de tout leur matériel d'apprentissage, les enseignants doivent faire bon usage du temps qui leur est alloué pour les leçons, soyez accessible et essayez de rendre le

processus d'apprentissage des apprenants agréable, les apprenants doivent être prêts à apprendre, attentifs en classe, faire leurs devoirs et participer pleinement au processus d'apprentissage, etc.

Nouveaux développements : la classe de français d'aujourd'hui

L'apprenant de langue française d'aujourd'hui a besoin des quatre (4) compétences qui faciliteront efficacement l'acquisition de la langue. Il s'agit des compétences de communication, des compétences collaboratives, des compétences de pensée critique et des compétences créatives, autrement connues sous le nom de 4C. Les changements dans le monde d'aujourd'hui sont à grande vitesse. La mentalité d'une salle de classe du XXe siècle ne prépare plus efficacement l'avenir. alors que certains trouvent difficile de constater ces changements, s'asseoir devant un enseignant et écouter le contenu d'une note de cours ou d'un cours magistral est rapidement remplacé par des environnements d'apprentissage actif (toute approche qui engage les apprenants en faisant correspondre l'enseignement aux intérêts de l'apprenant, en comprenant et de développement ; celles-ci incluent des activités pratiques et authentiques) où une éducation authentique s'installe, les élèves sont invités à poser des questions, à rechercher des informations pertinentes, à les appliquer dans des situations réelles et à s'en souvenir, car les tâches d'apprentissage authentiques favorisent un apprentissage significatif. (Kauchak & Eggen, 1998).

Dans la classe de français d'aujourd'hui, les compétences de communication, de pensée critique, de créativité et de collaboration doivent être promues et encouragées chez les apprenants. Examinons ces compétences et comprenons à quoi ressemble la salle de classe. Cela aidera les professeurs de langues à se préparer aux défis et à améliorer également leurs compétences professionnelles.

Esprit critique :

Aujourd'hui, chaque apprenant de français doit être capable de parler, de penser et d'évaluer des faits ou des opinions en français, de tirer des conclusions basées sur une analyse et de prendre des informations et de les appliquer pour résoudre des problèmes et créer des solutions. Pour promouvoir et encourager les compétences de pensée critique en classe, les enseignants de français peuvent également créer des environnements d'apprentissage qui valorisent les questions plus que les réponses, doter les apprenants de langues des compétences nécessaires pour analyser et poser plus de questions. Des principes pourraient également être définis pour inciter les apprenants à réfléchir.

Créativité : promouvoir les compétences créatives de l'apprenant en créant une culture d'apprentissage qui s'imprègne et promeut l'originalité dans l'exécution des tâches et en inculquant également des comportements créatifs. Laissez les apprenants être ouverts aux expériences, en essayant de nouvelles choses, en particulier celles qui peuvent les effrayer, laissez les apprenants comprendre et voir la créativité comme un outil positif. L'enseignant doit renoncer à donner aux apprenants des enseignements exacts qui, lorsqu'ils sont suivis, sont garantis pour répondre aux attentes de réussite de l'enseignant ; permettre aux élèves de définir quoi, où et comment lors de discussions continues en français sur le pourquoi.

Compétences de collaboration : travailler en groupe, en particulier dans une classe de français, obligera l'enseignant de français à prendre le temps de se développer et de se préparer au travail de groupe. Encourager les discussions en français et effectuer des tâches données en utilisant la langue cible favorise l'apprentissage de la langue française et prépare un comportement qui rend une équipe axée sur les résultats et réussie dans leurs projets ou tâches donnés.

La collaboration favorise la capitalisation des savoirs et savoir-faire de chacun, cela passe par le respect, l'écoute et la contribution au savoir en français aussi. Parfois, l'enseignant peut attribuer des rôles et permettre aux apprenants de voir les différentes tâches à accomplir. Il préparera l'étudiant à une réflexion et à un travail de haut niveau et lui donnera accès à la pratique dans le monde réel. Travailler en équipe ou en groupe sur des problèmes complexes nécessite une variété de compétences et d'expertise, de plus que les apprenants et les membres du groupe identifient et explorent leurs forces, leurs faiblesses et leurs compétences, ils acquièrent une compréhension de la façon don't la combinaison des diverses compétences de plusieurs individus contribue à un plus grand succès qu'un individu aurait pu atteindre.

Compétences en communication : la communication dans la salle de classe d'aujourd'hui est considérée comme étant capable ou ayant de puissantes compétences en littératie telles que la capacité de lire, de partager des idées, de poser des questions et de résoudre des problèmes d'une manière que les autres peuvent comprendre. Cela comprend également l'application des nouveaux modes de communication rendus possibles par la technologie moderne disponible, abordable et utile (outils médiatiques).

Néanmoins, les apprenants de français doivent être capables de s'exprimer couramment, d'être concis dans leur écriture et d'utiliser correctement les mots. Ils devraient également acquérir des compétences avec des formes de communication multimédia qui nécessitent la capacité de montrer plutôt que de dire, l'utilisation d'images, de musique, de jeux, de jeux de rôle, etc. La technologie moderne a en effet joué un rôle majeur dans l'apprentissage de la langue française aujourd'hui, en particulier dans la communication. Les étudiants qui travaillent avec des ordinateurs, des ordinateurs portables et des applications mobiles sont préférés à l'écriture sur papier à la main et la technologie facilite la connexion à leur monde qui évolue (pourtant, tout est une question d'apprentissage et non de technologie).

Par conséquent, l'enseignant de français devrait également être adéquatement préparé à l'aspect technologique de l'exercice de ses fonctions professionnelles. Certaines de ces ressources, outils et applications technologiques modernes qui peuvent faciliter l'apprentissage du français en classe sont ;

Histoires françaises numériques, livres électroniques français, journaux vidéo, émissions d'actualités, jeux interactifs français (<https://web.tech4learning.com>)

Dictionnaires français hors ligne / en ligne – un dictionnaire électronique

Pics4learning – une bibliothèque d'images sûre et gratuite pour l'éducation. Les enseignants et les étudiants peuvent utiliser les images conviviales pour les illustrations
The Mixxer – un site d'échange linguistique virtuel gratuit ; il relie les apprenants de langues du monde entier afin que chacun soit à la fois étudiant et enseignant.

Rubric-Maker – il s’agit d’un outil d’évaluation. Il aide le professeur de langue à personnaliser les évaluations du travail des élèves du primaire au collège ou aux établissements d’enseignement supérieur.

Certaines de ces applications d’apprentissage de la langue française peuvent être téléchargées en ligne via Playstore ; Duolingo, Apprendre la langue française, Parler français, Traducteur français-anglais, Babbel, etc.

Conclusion :

Les problèmes de pédagogie de la langue française sont des problèmes qui peuvent être contrôlés au moins dans une certaine mesure, en particulier au Nigeria, si les enseignants et les apprenants s’améliorent en travaillant ensemble avec diligence pour atteindre un objectif ou des buts définis dans l’apprentissage des langues et le gouvernement nigérian soutient financièrement et autrement le secteur éducatif en fournissant les infrastructures nécessaires, en mettant en œuvre les politiques, en réalisant des programmes de formation professionnelle pour les enseignants et en fournissant des installations technologiques modernes et innovantes pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage, etc.

Les apprenants apprennent une langue à travers le processus de communication dans celle-ci, et que la communication qui a du sens pour l’apprenant offre une meilleure opportunité d’apprentissage plutôt que des approches de base grammaticales (Richards, 2006), il est donc recommandé à nos professeurs de français de faire de véritables communication au centre de l’apprentissage de la langue française et offrir aux apprenants de français la possibilité de s’exprimer librement dans la langue cible. Les professeurs de français doivent également être tolérants vis-à-vis des erreurs des apprenants, sachant qu’ils construisent leurs compétences de communication dans une langue étrangère.

Références :

- Akudolu, L. (2004). Enseignement des arts du langage. Enugu : John Jacob’s Classic Publishers Ltd.
- Borode, B.R. (2014). Effets des méthodes basées sur les cours magistraux et les activités sur les attitudes des élèves du premier cycle du secondaire face à la rédaction de dissertations en français. *Journal européen des études pédagogiques*.6, (1) 43-49. En ligne
- Fakeye, B. (2006). Société multisociale et multiculturelle au Nigéria : Elites Publishers Ltd République fédérale du Nigéria. (2014). Politique nationale de l’éducation.
- Igonor J. (2011). Assurance qualité dans la formation des professeurs de français langue seconde dans les Colleges of Education nigériens. L’enseignant nigérian aujourd’hui. Abuja. CNCE
- Moody, H.L.B. (1976). Variétés d’anglais. Londres : Longman Group Ltd.
- Ogunbiyi O. (2012). Mise en œuvre du programme de français au lycée dans l’État de Lagos : problèmes et perspectives. *British Journal of Arts and Social Sciences* 5 (1), URL : <http://journal.co.uk/BJASS.aspx>.
- Okafor, J.N. (2015). Test de diagnostic en langue étrangère. Onitsha: Creative Publishers. School of General Studies School Handbook. (2012). Umudike : Université d’agriculture Michael Okpara.

Onyemelukwe I. & Adie-Offiong V. (2004). Cognats trompeurs dans une classe de français au Nigeria.